

**ПОМИДОРНИ ГИДРОПОНИКА ИССИҚХОНАДА Ф₁ ДУРАГАЙЛАРИ
НАВ СИНОВИДА ЎСУВ ФАЗАЛАРИНИНГ ДАВОМИЙЛИГИ**

**Абдиев Зафарали Тоштемирович¹, Жўраев Шавкатжон Икром ўғли²,
Боқижонов Иброхимжон Ахаджон ўғли³**

¹Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик
ва узумчилик кафедраси катта ўқитувчиси, ^{2,3} Тошкент давлат аграр
университети мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси
магистрантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196953>

Аннататсия.

Ушбу мақолада помидорни гидропоника иссиқхонада Ф₁ дурагайлари нав синовида ўсув фазаларини давомийлиги ўрганилган.

Ўсимликларни биринчи ва бешинчи чинбарглари пайдо бўлиши кузатилди. Бунда биринчи чинбарглар дурагайлар аро 5-7 кунда намоён бўлди. Бешинчи чинбарглари эса 22-25 кунда яъни энг эртароқ 22 кунда Дафнис Ф₁ ва Пинк Парадаес Ф₁ дурагайларида кузатилди. Қолган дурагайлада 23-25 кун оралиғида кузатилди. Шоналарнинг пайдо бўлиши кузатилганда яъни биринчи шона пайдо бўлган кун энг эрта 38-39 кунда Торри Ф₁ ва Дафнис Ф₁ дурагайларида учинчи шонанинг пайдо бўлиши эса ушбу дурагайларда уруғлар униб чиққандан 50-52 кун ўтгач кузатилди. Қолган дурагайларда 55-63 кунни ташкил этган.

Калит сўзлар. помидор, гидропоника, иссиқхона, дурагай, фаза, чинбарг, шоналар.

Мамлакатимизда замонавий гидропоникали иссиқхоналар сони 660 гектарни ташкил қилган холда, ҳозирги кунда дунё миқёсида мева ва сабзавотларни кунлик истеъмол эҳтиёжини таъминловчи соғлом овқатланишни ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Помидор сабзавотлар ичида асосий экинлардан бири бўлиб, уни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатлар бўйича ҳозирги пайтда помидор экилган майдон 5.0 млн. га дан ошди, унинг ҳосилдорлиги очиқ майдонга нисбатан яхшиланиб келмоқда. Мамлакатимизда сабзавотчилик тармоғини янада ривожлантириш ва маҳсулот экспорт салоҳиятини кучайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир

қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 20 ноябрдаги ПҚ-4020-сонли “Иссиқхона комплексларини ривожлантириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2019 йил 20 март ПҚ-4246-сонли “Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги Фармон ва Қарорларида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябр ПҚ-5853 сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини 2020-2030 йилларда ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси” аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини ва тўғри овқатланиш маданиятини таъминлаш асосий вазифалардан бири қилиб белгиланган. Тўғри овқатланиш учун сабзавотлар ассортиментини кўпайтириш, янги навларни яратиш, маҳсулот сифатини яхшилаш кўзда тутилган ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Помидорни гидропоника иссиқхонада Φ_1 дурагайлари нав синовида ўсув фазаларини давомийлигини аниқлашдан иборат

Тадқиқот натижалари. Тажрибада ўсимликларни биринчи ва бешинчи чинбарглари пайдо бўлиши кузатилди. Бунда биринчи чинбарглари дурагайлар аро 5-7 кунда намоён бўлди. Бешинчи чинбарглари эса 22-25 кунда яъни энг эртароқ 22 кунда Дафнис Φ_1 ва Пинк Парадаес Φ_1 дурагайларида кузатилди. Қолган дурагайлада 23-25 кун оралиғида кузатилди. Шоналарнинг пайдо бўлиши кузатилганда яъни биринчи шона пайдо бўлган кун энг эрта 38-39 кунда Торри Φ_1 ва Дафнис Φ_1 дурагайларида учинчи шонанинг пайдо бўлиши эса ушбу дурагайларда уруғлар униб чиққандан 50-52 кун ўтгач кузатилди. Қолган дурагайларда 55-63 кунни ташкил этган.

Помидорни гидропон иссиқхонада Φ_1 дурагайлари нав синовида ўсув фазаларини давомийлиги (2021-2022 йй.).

Дурагайлар	Уруғларни ёппасига униб чиққандан кунлар сони:					Ҳосил бериш
	униб чиқиши	чинбарг пайдо бўлиши	шоналарни пайдо бўлиши	гулла ши	мевани	

	10 %	75 %	1- чи	5- чи	1-чи	3-чи		пиши ши	даври , кун
Рофита Φ_1 - ст	5	6	6	25	41	56	51	102	227
Дафнис Φ_1	4	5	5	22	39	52	48	97	232
Торри Φ_1	4	6	5	23	38	50	48	96	230
Лесли Φ_1	4	5	6	24	44	60	55	106	213
Ламия Φ_1	4	5	6	23	40	55	49	97	232
Пинк Парадаес Φ_1	4	6	6	22	42	58	51	100	211

Тажрибада дурагайларнинг гуллаши кузатилганда дурагайлар аро 48-56 кунни ташкил этиб, нисбатан эрта гулга кирган дурагайлар Торри Φ_1 ва Дафнис Φ_1 дурагайлари бўлди. Лесли Φ_1 дурагайлари эса нисбатан кеч 55-56 кунда гулга кирди. Бу албатта дурагайларнинг гидропон шароитига мослашиши ва навнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлди.

Олиб борилган тажрибада синалган дурагайларнинг меваларини пишиб етилиши ва эртапишарлиги аниқланди. Бунда энг эрта ҳосили пишиб етилган Торри Φ_1 , Дафнис Φ_1 ва Ламия Φ_1 дурагайлари бўлиб, уруғлар униб чиққандан 96-97 кун ўтгач пишиб етилди. Энг кеч ҳосилга кирган дурагай бу лесли Φ_1 - 108 кун, қолган дурагайлар эса 100-106 кунни ташкил этди.

Кузатувларда шу нарса маълум бўлдики, стандарт Рофита Φ_1 билан Пинк Парадаес Φ_1 дурагайи бир хилда гуллади ва ҳосилга кирди. Стандартга нисбатан 2-3 кун эрта гуллаган, 5-6 кун эрта пишиб етилган Торри Φ_1 , Дафнис Φ_1 ва Ламия Φ_1 дурагайлари бўлди, қолган дурагайлар стандартга нисбатан кеч гуллади ва кечроқ пишиб етилди.

Помидорни гидропоника шароитда ҳосил бериш даври давомийлиги аниқланганда дурагайлар 201-232 кун ҳосил берганлиги маълум бўлди. Бунда Дафнис Φ_1 ва Ламия Φ_1 дурагайлари энг узоқ 232 кун, (стандартга нисбатан 5 кун узоқ) ҳосил берган. Ҳосил бериш давомийлиги кам бўлган дурагайлар Пинк Парадаес Φ_1 ва Жалила Φ_1 да 201-211 кунни ташкил этиб, стандартга нисбатан 26-16 кун кам ҳосил берган.

Синалган дурагайлар ичида (5-6 кун) эртапишар ва ҳосил бериш давомийлиги (3-5 кун) узоқ бўлган Дафнис Φ_1 , Торри Φ_1 ва Ламия Φ_1 дурагайлари ажралиб чиқди.

Тажрибада биометрик ўлчовлар ўтказилди, бунда ўсимликнинг асосий пояси узунлиги, асосий поя диаметри ва барглари сони уруғлар униб чиққандан 97, 170 ва 230 кун ўтгач олиб борилган ўлчов натижалари асосида аниқланди

Хулоса.

1. Помидорни гидропон иссиқхонада Φ_1 дурагайлари ўсимликларни биринчи ва бешинчи чинбарглари пайдо бўлиши қайд этилди. Бунда биринчи чинбарглари дурагайлар аро 5-7 кунда намоён бўлди.

2. Тажрибада бешинчи чинбарглари эса 22-25 кунда яъни энг эрта 22 кунда Дафнис Φ_1 ва Пинк Парадаес Φ_1 дурагайларида кузатилди. Қолган дурагайларда 23-25 кун оралиғида кузатилди.

3. Шоналарнинг пайдо бўлиши кузатилганда яъни биринчи шона пайдо бўлган кун энг эрта 38-39 кунда Торри Φ_1 ва Дафнис Φ_1 дурагайларида учинчи шонанинг пайдо бўлиши эса ушбу дурагайларда уруғлар униб чиққандан 50-52 кун ўтгач кузатилди. Қолган дурагайларда 55-63 кунни ташкил этган.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг ООО “ЗАМОНАВИЙ ИССИҚХОНА” ташкилоти берган маълумотлари.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. 2018. – б. 33.
3. Альпатов А.В., Агапов А.С. и др. Методические указания по селекции сортов и гибридов томата для открытого и защищенного грунта.– Москва: ВНИИССОК, 1986. – 113 с.
4. Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. - Москва, 1970. – 211 с.
5. Гарбуз В.М. Технология и подача питательного раствора в теплицах на малообъемной гидропонике. Рекомендации. – Москва, Росагропром, 1988. 18 с.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, Агропромиздат, 1985. – 351 с.

